

O'QUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISHDA TABIIY FANLARNI O'RNI

Sharipova Matluba Sobirovna¹

¹Navoiy viloyati Zarafshon shahar kasb-hunar maktabi
biologiya fani o'qituvchisi

Mamadiyarova Moxchehra Azamatovna²

²Navoiy viloyati Zarafshon shahar kasb-hunar maktabi
geografiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111444>

Annotatsiya: Kasbga yo'naltirishdan maqsad o'sib kelayotgan yosh avlodni kasbni ongli ravishda tanlashga tayyorlashdan iborat bo'lib, bu jarayon shaxsning bo'lg'usi kasbiy faoliyat subyekti sifatida shakllanish jarayonini o'taydi. Biologiya yo'nalishida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan. Shuningdek kasbga yo'llash, kasb tanlash, uning ahamiyati va qo'shimcha kasblarni egallashga qaratilgan fikrlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, kasb-hunar, islohotlar, omil, faoliyat, natijadorlik, takomillashtirish, kasbiy faoliyat.

Kasbga yo'naltirish ishiga yoshlarning kasbni erkin va mustaqil tanlashining ilmiy - amaliy tizimi sifatida qaralishi lozim. Kasb tanlashda har bir shaxsning individual xususiyatlari, xalq xo'jaligi manfaatlarini nazaridan mehnat resurslarini to'laqonli ta'minlash zarurati kabi omillar hisobga olinmogi lozim. Respublikamizda bosqichma - bosqich amalga oshirib borilayotgan hozirgi davrda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talablaridan kelib chiqqan holda kasb - hunarga yo'naltirish sohasida mavjud bo'lgan ilmiy xulosalar va tavsiyalarni ta'lim islohatlari bosh maqsadidan kelib chiqqan holda yangilash zarurati yuzaga kelmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyatining muhim vazifalaridan biri o'quvchilarni hayotga tayyorlash va kasb tanlashga yo'naltirishdan iboratdir.

Kasbga yo'naltirish - bu yoshlarning qiziqishlari, layoqatlari, qobiliyatlariga va jamiyatning turli xil kasblarga bo'lgan ehtiyojiga mos, ularni asoslangan kasb tanlashga yordam beradigan maqsadli faoliyatidir. U fanlararo rivojlanuvchi nazariya va amaliyotning birligi asosida bo'lib, faqat o'quvchilar bilan o'quv tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. Shunda asosan rolninazariya egallaydi. Aynan shu nazariyada u yoki bu g'oya shakllanadi, u amaliy ishni ilmiy - amaliy ishga aylantiradi. Nazariyat faoliyat kabi tez hosil bo'lib, yillar mobaynida rivojlanadi.

Kuzatishlarda va tadqiqot natijasida nazariya shakllantiriladi va asosiy faoliyatni ixchamlashtirishga xizmat qiladi. Kasbga yo'naltirish nazariyasi bu kasb hunarga

yo'naltirish faoliyatini samarali tashkil etishga qaratilgan turli xil qarashlar majmuasi, g'oyalar va tasavvurlar yig'indisidir. Kasb – hunarga yo'naltirish nazariyasi bu ikki jarayonning bir – biriga bog'liqligi qonuniyatlari to'g'risida to'liq tasavvur beradigan ilmiy bilimlarni tashkil etish shaklidir, bu yoshlarning shaxsiy qiziqishlari, layoqat va qobiliyatlariga mos keladigan, jamiyat uchun zarur kasblarga yo'llashdir.

Mamlakatimizda biologiya fanini rivojlantirish, ushbu yo'nalishlarda ta'lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish borasida "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili" davlat dasturining ustuvor vazifalari qatorida belgilangan. Qaror ijrosini ta'minlash borasida umumiy o'rta ta'lim martablari va akademik litsey o'quvchilarini biologiya fani bo'yicha chuqur, bilim olishlariga jiddiy e'tibor qaratiladi va respublikamiz aholisi zich yashaydigan hududlardagi yangi-yangi ishlab chiqarish korxonalarini barpo etish orqali, hozirda yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan farmatsevtika, neft, gaz, kimyo, tog'-kon, oziq-ovqat sanoati tarmoqlarini jadal rivojlantirish orqali yoshlarimiz uchun qo'shimcha ish o'rinlari yaratish bilan xalqimiz turmush sharoiti va daromadlarini oshirishga zamin hozirlaydi. Bunday ishlarni ro'yobga chiqarishda, eng avvalo ta'lim sifati oshirishga qaratilgan o'qitishning zamonaviy texnologiya metodlarini milliy o'qitishning an'analari bilan uyg'unlashtirish orqali axborot texnologiyalaridan foydalanib darslarni tashkil etish muhim sanaladi. Shuningdek, o'rta maxsus, professional, oliy ta'lim, ilmiy-tadqiqot muassasalari hamda sohadagi ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanish borasida uzviy bog'liqlik va o'zaro manfaatli hamkorlikni tashkil etish maqsadga muvofiqligi aytib o'tiladi. Bu borada yuqori kurs bitiruvchi talabalarini va magistrnlarni ilmiy tekshirish institutlari ishlari bilan yaqindan tanishishlari uchun amaliyotlarni keng yo'lga qo'yilishi muhim sanaladi. Jamiyat taraqqiyoti ilmi va bilimli yoshlar bilan bog'liqligi o'ta muhim hisoblangan jarayon bo'lib, ularni tarbiyasiga eng avvalo o'quvchilarning qiziqishini bilim olishga kasb egallashga yo'naltirish ishlarni amalga oshirishga ahamiyat qaratish zarur. Hozirgi fan-texnikaning jadal rivojlanishi, axborot texnologiya vositalarini turmushga kirib kelishi, raqamli iqtisodiyotni hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi, kelajakda biz hali o'ylab kormagan kasblarni paydo bo'lishiga va rivojiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa o'quvchilarimizni kompyuter savodxonligini yuqori darajaga ko'tarishimiz kerakligini anglatadi. O'quvchilarda ijobiy sifatlarni qaror toptirishda yagona maqsad sari yo'naltirilgan, bir-birini to'ldiruvchi, boyitib boruvchi, takomillashtiruvchi tarbiyani tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Biz o'quvchi yoshlarimizni ilmi va bilimli bo'lishlarini rivojlantirish bilan birga ularni kasb hunarga yo'llash ishlarini birga qo'shib olib borishga e'tiborni kuchaytirishimiz va eng avvalo ularni bilimli, bo'lishiga ahamiyat berishimiz zarur. Bugungi kunda o'quvchini tarbiyasiga jiddiy e'tibor berib ularni, bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, o'ta muhim va dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Chunki maktablarda, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilarini ta'lim-tarbiyasi bilan qiziqib, ularni kuzatganimizda, ular bilan suhbatlashganimizda, qunt bilan bilim olishga nisbatan o'quvchilarimizni internet va boshqa qiziqishlariga yo'llovchi omillar yetarlicha ekanligi ma'lum bo'ldi. Ular: telefon, internet, telefondagi har xil o'yinlar, kechki ko'ngil ochar kafelarda o'quvchi yoshlarimizni qatnashishi, ota va onalarning farzand tarbiyasiga e'tiborining kamligi, yoshlarimizga ko'chadagi tengdoshlarining aks ta'siri, shuningdek, yoshlikdan balog'at yoshiga o'tish davridagi fiziologik, psixologik o'zgarishlar va boshqa bir qancha omillar o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Tarbiya jarayonining davomiyligi va o'ta murakkabligi, inson tarbiyasi bilan sug'ullanishning qiyinligi, shaxsning ruhiy holatining murakkabligi kabi xilma-xildir, bu esa tarbiya ishlarida ham har xil usullardan foydalanishni talab qiladi. Bu borada maktab, ota-ona, mahalla hamkorligi samarali natijalarni berishi mumkin. O'quvchilarni kasbiy moyilligi bo'yicha o'tkaziladigan pedagogik psixologik tashxis natijalari shuni ko'tsatadiki -kasblar haqida to'liq ma'lumotlarni to'plab, shundan keyin kasbga yo'naltirish ishlarini olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda, birinchi navbatda har qanday kasbning jamiyat hayotidagi tutgan o'rni, uning zarurligi, uni sevish kerakligi, insonni sevgan kasbi, unga shon shuhrat keltirishi, haqida, to'liq ma'lumot berib, ongli ravishda tanlab, unga qiziqishini uyg'otish zarur. Zero to'g'ri tanlangan kasb insonni butun hayoti davomidagi muhim tanlovi bo'lib, shu kasb uning daromad manbai, ko'ngil hotirjamligi, umr mazmuniga aylanib qolishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Vorobev A. I. Mehnat ta'limi va kasb tanlashga yollash metodikasi.-T.:Oqituvchi. 1980.
2. Mavlonova R. va boshqalar. Mehnat ta'limi metodikasi.-T.: O'qituvchi. 1986.
3. K. A. Mutalov., B.R.Ramazonov., D.U.Zokirov. Izuchenie rastitelnosti pustin na urokax botaniki. Bosma Trudi` Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «V Orazovskie chteniya: Vklad tyurkskoy sivilizatsii v razvitie nauki i obrazovaniya». Chimkent 2019. 458-462.b. 4 bet.

FRANCE

FRANCE

4. K.A.Mutalov.,K.Mamedov.,Z.Sherdanov . Qishloq xo‘jalik fanlarini o‘qitish metodikasining asoslari (uslubiy qo‘llanma) Bosma.,O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi Vazirligi ToshDAU 2004 yil, Toshkent,132 bet.

